

Научная статья

УДК 81'39

DOI: 10.5281/zenodo.21128231

**ДИАЛЕКТНАЯ КАРТИНА МИРА ДОНСКИХ КАЗАКОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Ф.Д. КРЮКОВА 1890-Х ГОДОВ**

© 2026 Л. Л. Кононенко

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы"
ORCID 0009-0007-4187-8441

Статья посвящена лингвокультурологическому исследованию идиостиля Ф. Д. Крюкова — писателя, публициста и представителя донского казачества рубежа XIX—XX веков. Цель работы — реконструкция элементов диалектной картины мира донских казаков через выявление и анализ лингвокультурем, репрезентирующих концепт «донское казачество». Материалом исследования послужили ранние произведения Крюкова 1890-х годов. В работе применяется метод лингвокультурологического анализа, включающий приемы концептуального изучения и интерпретации текста. В результате выявлены и описаны ключевые компоненты концепта: свобода и самоуправление, воинская служба, православная вера и связь с «родимым краем». Доказывается, что диалектные элементы в прозе Крюкова являются не стилистическим фоном, а активным структурообразующим компонентом его идиостиля, формирующим аутентичную языковую картину мира казачества как части общерусской культуры.

Ключевые слова: лингвокультурология, языковая картина мира, концепт, языковая личность, идиостиль, лингвокультурема, диалектизмы, донское казачество, Ф.Д. Крюков.

Для цитирования: Кононенко Л. Л. Диалектная картина мира донских казаков в произведениях Ф. Д. Крюкова 1890-х годов / Л. Л. Кононенко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 222–230. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21128231>

В конце XX века исследование человеческого фактора в языке определило возникновение нового лингвистического направления — лингвокультурологии как науки, интегрирующей целый ряд научных подходов к изучению взаимосвязей и взаимодействия культуры, языка и их носителей. Вектор лингвистических и, в частности, лингвокультурологических исследований в XXI веке все более смещается в антропоцентрическую парадигму, фокусируя внимание на феномене языковой личности как носителе и творце национальной культуры.

Синергетическое взаимодействие социокультурных и языковых явлений предопределило очевидную необходимость в комплексном изучении трех систем — языка, личности и культуры. Данная научная тенденция нашла отражение в работах ученых, предложивших современной лингвистике различные исследовательские подходы:

— изучение историко-культурной специфики языка и механизмов вербализации как объективной, так и субъективной картины мира (в трудах Д.С. Лихачёва, К.И. Демидовой, З.Д. Поповой, Н.Ф. Алефиренко, А. Вежицкой, Т.И. Вендиной, В.В. Воробьёва, И.А. Стернина и др.);

— изучение мифологического сознания, в котором миф рассматривается как глубинный источник образов и архетипов, транслируемых в языке и формирующих основу культурных представлений (М.М. Бахтин, А.Н. Веселовский, Н.С. Ганцовская, С.В. Кошарная, К. Леви-Стросс, В.А. Маслова, Е.М. Мелетинский, Р.И. Кудряшова, В.Я. Пропп, Н.И. Толстой, Т.К. Ховрина и др.);

— анализ взаимосвязи и взаимовлияния языка и культуры в процессах формирования, поддержания и трансляции этнической идентичности (А.Г. Агаев,

С.А. Арутюнов, А.Р. Лурия, С.А. Мызников, Г.П. Нещименко, Г.У. Солдатовой, Н.В. Уфимцевой, Е.В. Брысиной и др.).

Интерес ученых к языковой личности, ее проявлениям, принципам и механизмам существования в ареале национального языка и культуры нашел отклик в работах по диалектологии, этнолингвистике и региональной лингвокультурологии (А.С. Мьельников, В.В. Иванов, А.К. Байбурин, А.Т. Топорков, Г.Н. Грачева, Я.В. Чеснова, А.Д. Бурман, З. Д. Брандт, В.Е. Гольдин, Б.Н. Проценко, В.И. Супрун и др.).

Говоря об этнической лингвокультуре, уместно вспомнить высказывание Е.В. Брысиной, которая в своей работе, посвященной фраземике донских казачьих говоров «Этнокультурная идиоматика донского казачества», определила диалект как феноменальное культурное явление, способное «фиксировать и отражать некоторым опосредованным образом систему ценностей, общепринятые оценки, этнически обусловленные типы поведения и настроения, существующие в конкретном социокультурном обществе не только на данный момент, но и, так называемые, “вечные” ценности данной культуры, сложившиеся на протяжении многих столетий, обусловленные культурными представлениями многих поколений» [1, с. 3].

В русле лингвокультурологического направления, особенно в ракурсе этно- и диалекто-ориентированных изысканий, особую значимость приобрело изучение индивидуальных авторских стилей (идиостилей), которые аккумулируют в себе универсальные черты национального языкового сознания и уникальные особенности регионального мировидения. Согласно «Стилистическому энциклопедическому словарю русского языка», «идиостиль имеет комплексный характер, разноаспектно выражает социально-историческую сущность, национальные, индивидуально-психологические и нравственно-этические особенности личности человека. В идиостиле проявляется его мировоззрение и знание о мире (концептуальная картина мира и тезаурус), общая и языковая культура в их текстовом воплощении. Идиостиль, таким образом, — это стиль личности во всем многообразии ее многоуровневых текстовых проявлений (в структуре, семантике и прагматике текста)» [13, с. 159]. Это определение представляется всеобъемлющим, так как оно синтезирует основные научные подходы к изучению идиостиля, делая акцент на его комплексной природе.

Индивидуальный авторский стиль ярко проявляется в произведениях представителей субэтнотосов. Иллюстрацией данного утверждения может служить культура российского казачества. На современном этапе в культурологии, литературоведении и лингвистике существует определенная лакуна: несмотря на устойчивый интерес к вопросам национального характера и менталитета казачества, а также лексико-фразеологическому своеобразию диалектной картины мира казаков (труды Н. А. Бердяева, А.П. Пронштейна, Л.М. Орлова, Н.А. Мининкова, Н.В. Уфимцевой, Б.Н. Проценко, А.И. Агафонова, Е.В. Брысиной, Р.И. Кудряшовой, В.И. Супруна, О.В. Матвеева, Е.А. Смирновой и др.), лингвокультурологическое описание **авторского** материала казаков второй половины XIX — начала XX веков представляется полем, которое на современном этапе почти лишено внимания лингвистов и нуждается в более тщательном исследовании. С точки зрения степени изученности исключение составляет творческое наследие А.С. Серафимовича (1863–1949) и М.А. Шолохова (1905–1984). Гораздо менее исследованным является творчество Ф.Д. Крюкова (1870–1920), И.А. Родионова (1866–1940), В.А. Краснушкина (псевдоним Виктор Саевский, 1890–1920?), Р.П. Кумова (1883–1919), И.Д. Сазанова (1876–1933).

Обратимся к рассмотрению некоторых лингвокультурологических особенностей творчества одного из самых заметных авторов-казаков рубежа XIX и XX столетий

Федора Дмитриевича Крюкова, чье имя было хорошо известно участникам Белого движения Области войска Донского, но было забыто как нежелательное для упоминаний в советский период. Тем не менее, Ф.Д. Крюков — русский писатель и общественный деятель с творческой и гражданской биографией, заслуживающей внимания филологов, культурологов, историков, этнографов. В 1960-70-е годы были предприняты попытки привлечь внимание к личности этого писателя, в первую очередь в связи с «шолоховским вопросом»: статьи В.С. Моложавенко [6, с. 3–4] и В.М. Проскурина [7], а также литературоведческая книга И. Н. Медведевой-Томашевской «Стремя „Тихого Дона“», изданная в Париже в 1974 году [9]. Эти инициативы не получили широкого отклика в то время, но нашли продолжение в конце XX века, когда имя Крюкова «вернулось» в сборниках его повестей, рассказов, очерков, воспоминаний, исследовательских работах о нем и его творчестве. Несмотря на то, что работы Крюкова и исследовательские работы о нем публикуются, имя этого писателя в большинстве случаев по-прежнему связывают с версиями истории создания и авторства «Тихого Дона» (Крюков фигурирует как возможный автор рукописей, которые легли в основу романа-эпопеи) [5]. «Шолоховский вопрос» остается дискуссионным, на данный момент находится на периферии научного поля, при этом, к сожалению, отвлекает внимание от Федора Дмитриевича как самостоятельной творческой личности, носителя уникальных лингвокультурологических характеристик.

Выходец из станицы Глазуновская Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского (ныне территория Волгоградской области), Ф.Д. Крюков стал одним из первых, кто открыл широкому российскому читателю мир аутентичной донской прозы. О высокой оценке современников (В.Г. Короленко, А.С. Серафимович, П.Ф. Якубович, А.Г. Горнфельд, Н.Е. Доброво, М. Горький) свидетельствуют отзывы ведущих литераторов. Так, В.Г. Короленко подчеркивал самобытность дарования Федора Дмитриевича: «Крюков — писатель настоящий, без вывертов, без громкого поведения, но со своей собственной нотой, и первый дал настоящий колорит Дона» [4, с. 228]. Литературовед Д. И. Заславский также отмечал его исключительное место в казачьей литературе, вспоминая: «...осталось у меня о нем общее впечатление как об одном из самых ярких беллетристов „Русского богатства“. Я думаю, что он был до Шолохова самым ярким бытописателем казачества. Писал он талантливо, и я всегда дочитывал его произведения до конца» [7, с. 179]. Сам Крюков в конце 1890-х годов с горечью писал о том скромном месте, которое занимают авторы-казаки в литературном пространстве России того периода: «Литература о Донском крае и о казачестве чрезвычайно бедна. Если не считать местных периодических изданий — официальных и неофициальных, то по пальцам можно пересчитать все, что есть в общей русской печати о Доне. Теперь интересующемуся читателю, будь он, положим, студент (вспоминаю свой прошлый опыт) или какой-либо из местных жителей, нет возможности даже ознакомиться с историей родного края. Есть только два сочинения, из которых можно было бы почерпнуть исторические сведения о донском казачестве: „Историческое описание Земли Войска Донского“, — составленное еще в тридцатых годах Сухоруковым, и „Трехсотлетие Войска Донского“, написанное г. Савельевым (1870 г.). „Историческое описание Земли Войска Донского“, изданное в 70-х годах донским статистическим комитетом, вышло из продажи, и теперь, можно сказать, ни за какие деньги нельзя найти этого прекрасного труда по донской истории, доведенного до 1708 года (собственно этим годом и оканчивается самостоятельная история донского казачества; дальнейшая история идет уже в неразрывной связи с общей русской историей); нет в продаже также и ценного, хотя и краткого труда г. А. Савельева*» [11, с. 97].

Творческое наследие Ф.Д. Крюкова насчитывает около 250 [8, с. 17], а по некоторым данным 350 произведений [10, с. 199]. Литературная деятельность Ф. Д. Крюкова началась в конце XIX века, когда в 1890 году две его статьи были опубликованы с интервалом в месяц в журнале «Донская речь» — «Казачи на академической выставке» и «Что теперь поют казаки?». Этот успех закрепили последующие публикации в авторитетном «Историческом вестнике»: очерк «Гулебщики. Очерк из быта стародавнего казачества» (1892, № 10) и исторический этюд «Шульгинская расправа. (Этюд из истории Булавинского возмущения)» (1894, № 9). В дальнейшем круг периодических изданий, с которыми сотрудничал писатель, значительно расширился, включив такие влиятельные газеты и журналы, как «Петербургская газета», «Северный вестник», «Русские ведомости», «Сын Отечества», «Донская волна», «Донские ведомости», «Русская волна», «Речь». Однако наиболее значимым и плодотворным стало его многолетнее сотрудничество с журналом «Русское богатство» под редакцией В.Г. Короленко, на страницах которого с 1896 по 1917 годы были опубликованы ключевые произведения Крюкова, в том числе ранние, позднее ставшие одними из самых заметных в творчестве писателя: «Казачка» (1896) и «На Тихом Дону» (1898).

Лейтмотив произведений Крюкова — самобытный уклад казачьей жизни, нередко трагические судьбы донцов, поэтическая красота родного края (неслучайно в донских текстах Крюкова мы часто встречаем фольклорные элементы), мироощущение и самоопределение казаков, их поиск и ревностная защита своего особого места в Русском мире. Речевая характеристика героев произведений Ф. Д. Крюкова отличается стилистической и лексической полифонией, а также яркой образностью. В рамках лингвокультурологического подхода анализ речи персонажей позволяет реконструировать специфику национального менталитета, особенности народной духовности и конкретно-бытовые реалии не только казачьей среды, но и в более широком контексте — русского общества конца XIX — начала XX века.

Анализ ранней прозы Крюкова, несмотря на то, что создавались произведения в период работы автора в Петербурге и Орле, выявляет активное использование лингвокультурем, структурно организованных вокруг ключевых этнокультурных маркеров. Писатель целенаправленно включает в речь повествователя и персонажей диалектную и просторечную лексику для передачи локального колорита, онимы и топонимы для укоренения действия в конкретном историко-географическом пространстве, коннотативы для выражения ценностных ориентаций, а также жаргонизмы, иллюстрирующие особенности казачьего быта и службы. Подобный отбор языкового материала служит инструментом вербализации уникального культурного кода донского казачества. Казачий мотив был основным компонентом идиостиля Крюкова, начиная с самых ранних журнальных статей и заканчивая поздними произведениями времен Гражданской войны.

Диалектную картину мира казаков репрезентирует концепт «донское казачество», который мы рассматриваем в качестве сложного, многогранного культурного кода, занимающего особое место в русской лингвокультуре, опираясь на исследования сторонников лингвокультурологического подхода (С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин, Н.А. Красавский, Ю.С. Степанов и др.), определяющих концепт как культурно-обусловленное ментальное образование, стоящее за словом и отражающее специфическое мировидение этноса [2, с. 65; 3, с. 76].

Ядро концепта «донское казачество» составляют:

1. Свобода и самоуправление («вольница» и «войсковой круг»). Идея особого социального устройства казаков как людей, исторически не скованных крепостным

правом. Вербализуется через лингвокультуремы сложного структурного типа, т.е. предложения, отрывки текста в виде размышлений автора от первого лица или диалоги героев, и (реже) одно/двухкомпонентные лексемы. Так, например, герой очерка «Гулебщики. Очерк из быта стародавнего казачества.» («Исторический вестник», 1892) старый казак Никита Белоус рассказывал молодым станичникам, собравшимся вместе с ним совершить набег на черкесский аул об ушедших временах казачьей вольницы: «— *На меня, ребята, положитесь без сомнения... — чистя таранку, заговорил скороговоркой Белоус: — я вам такие места покажу, каких никто не знает... Я там ведь все знаю — кажный кустик, всякой барачек! С молодых ден проникал там... У меня и кунаки были, и теперьча есть тоже... Эх, Джюбилай-татарин был мне кунак, вот голова!.. Што мы с ним косяков поотогнали, народу сколько побрали в полон — сила сильная!.. И где не припало побывать? и на Аграхани, и в море, и в Персии... Повидал видов на вольном свете!.. Я ведь бывалый воробей!..» [12, с. 34] или беседовал с молодыми казаками, собравшимися вместе с ним совершить набег на черкесский аул, об ушедших временах казачьей вольницы и ее символе, Степане Разине (который, по словам Белоуса, «жив живехонек и по век не скончается»): «— *Степан-то Тимофевич?.. У! не то ворожец, прямо колдун! да какой колдун-то! Его ни пуля не брала, ни замок не держал... Я в энти года ишио молод был, а родитель мой покойный (царство ему небесное!) гулял с ним... Погрешил-таки покойничек, пришлось рыбки половить и по морю, и по Волге... Припало погулять на вольном свете!.. Вон гуляли, так гуляли, не по нашему!..//— Что и толковать!.. тогда попросторнее было...//— Нет, брат, народ был настоящий, а ноне што?!// — И ноне бы погуляли, кабы царь Петро со своими немцами не давил...//— Э-э! вы вот млады, зелены ишио, зеленой молодой травочки, а я старик, я знаю... И не дюже давнее кубыть время, а инако было... Ноне што! вон какие утеснения казацству, а казацство молчит! Заставят и одежду немецкую надевать да бороды брить... А попробовал бы царь в те поры...» [12, с. 43, 44].* Проблеме самоуправления посвящены очерки «Казачьи станичные суды» («Северный вестник», 1892, №4) и глава X «Новочеркасск. Несколько слов о казачьем самоуправлении. Войсковой собор» очерка «На Тихом Дону» («Русское богатство», 1898), где читатель знакомится с реалиями судебного делопроизводства в станицах и административной реформе, проведенной согласно «Положению об общественном управлении в казачьих войсках» от 3 июня 1891 года. Картину этой части донской жизни Крюков представляет не только своими нередко критическими и остросатирическими комментариями, но и такими лингвокультуремами как *войсковой наказной атаман, станичный суд, суд станичных депутатов, крестьянский волостной суд, суд поселкового атамана и стариков, войсковой собор, экономическое преуспяние казака, жалобщик (истец), судебная камора* (комната с двумя большими окнами и решетчатой перегородкой), *выростки* (несовершеннолетние).*

2. Военская служба — защита рубежей, военные походы, «служба царю и Отечеству» как один из базисов идентичности. Уже в одном из своих ранних произведений, историческом очерке «Шульгинская расправа. (Этюд из истории Булавинского возмущения)» (1894, № 9), Ф. Д. Крюков актуализирует для читателя сложные, подчас трагические страницы становления казачества как военного сословия. Писатель тонко фиксирует глубинное противоречие, присущее казачьему самосознанию: диалектическое сочетание архетипической «вольницы», обособленности и бунтарского духа с одной стороны, и безусловной готовности к самопожертвованию, верности долгу перед Отечеством и государем с другой. Этот дуализм, сочетание личной свободы с воинской службой, становится ключом к пониманию исторического пути

донского казака в интерпретации Крюкова: «... красовались надписи в честь атаманов Корнилы Яковлева и Лукьяна Максимова. Первый был современник Разина, а второй Булавина; оба они явили одинаковую верность и преданность российским государям во время известных казацких возмущений» [11, с. 6]. В главе V очерка «На Тихом Дону» («Несколько слов о донском казаке») ключевой лингвокультуремой выступает понятие «доклад» — так обозначался полный набор снаряжения и обмундирования, который казак обязан был за свой счёт приобрести «при выходе в полк». Данная реалия казачьего быта, подчёркивающая личную ответственность воина перед службой (в отличие от государственного обеспечения), раскрывается автором через развёрнутый текстовый фрагмент, насыщенный характерными диалектными номинациями предметов амуниции:

Хотя и скучно перечисление этих вещей, но тем не менее я прошу позволения поименовать их:

1) *Седло с прибором; уздечка с чумбуром, недоуздок; чемодан и шесть пряжек; саквы сухарные; попона с троком; торба; щетка, скребница; фуражирка; сетка; тренога и плеть, саквы овсянные.*

2) *Шашка; пика; портупья и темляк; патронташ и поясной ремень; кушак, чушка и кобура; шнуры (чехол на винтовку).*

3) *Два чекменя и двое шаровар; шинель; папаха форменная; фуражка; баишлык; теплушка; полушубок; гимнастическая рубаха; две пары сапог; галстух; две пары перчаток; три рубашки; трое подштанников, две пары холщевых портянок, одна пара суконных; два утиральника; две пары подков; сумка с мелочью; набрюшник.*

Стоимость всех этих вещей равна 110 руб. 75 к. [11, с. 45]

3. Вера (православие) как смыслообразующая категория жизни казака. В творчестве Ф. Д. Крюкова тема православия занимает значимое место, выступая в качестве доминанты духовно-нравственного уклада не только донского казачества, но и всего русского общества на рубеже XIX—XX веков. Религиозный дискурс присутствует в подавляющем большинстве его текстов, зачастую формируя неявный, но устойчивый мировоззренческий фон. Даже в тех случаях, когда вера не становится центральным сюжетообразующим мотивом, она органично вплетена в ткань повествования через диалоги персонажей, детали бытового уклада и авторские описания.

Вербализация этого концепта осуществляется на нескольких уровнях. На номинативном уровне её обеспечивает устойчивый набор характерных для православной культуры лексем: *богомольцы, иерей, клобук, панихида, хоругви, певчий, трапеза* и т.д., а также онимы, отсылающие к сакральным местам и понятиям: *Троицкий монастырь, Троица, Искупитель, старый Афон, Сергиевская лавра* и др. Однако наиболее глубоко и многомерно концепт «вера» раскрывается на уровне сложносоставных лингвокультурем. К ним относятся: авторские философские отступления, раскрывающие метафизическую основу бытия персонажей; включенные в текст фрагменты православных молитв, песнопений и проповедей, звучащие из уст героев и выполняющие не только характеризующую, но и символическую функцию; развернутые диалоги и монологи персонажей на темы веры, греха, промысла и спасения, в которых оттачивается их нравственная позиция. Таким образом, православие у Крюкова предстает не как внешний, ритуальный атрибут, а как живая, экзистенциальная основа народной жизни, пронизывающая сознание, речь и поступки его героев, что позволяет реконструировать целостную религиозную картину мира изучаемой эпохи: «*Спаси вас Христос, господа старики!*» [12, с. 114]; «*Голпа надвигается, затирает Ивана Иваныча и почти вносит в церковь. С клироса несутся дружные и усердные голоса дьячков и добровольцев певчих; он слышит, между прочим, густой бас дьячка Андреевича и необыкновенно высокий и*

тонкий тенор портного Ивана Мартиныча... Сердце Ивана Иванныча наполняется восторгом и радостным трепетом, когда до него доносится: — Воскре-се-ни-е Тво-е Хри-сте Спа-а-се... // Как же хорошо и легко! Какие чудные, торжественные звуки!..» [12, с. 169]. «“Лоб-то перекрести, да ступай спать!”» [12, с. 39]. «“— На аспида и василиска наступиши и допереши льва и змие”, — шептал в третий раз уже Филиппушка и время от времени награждал буланого плетью» [12, с. 47].

4. Родимый край — специфический уклад жизни (чередование воинской службы и труда на земле). Данный элемент ядра концепта у Ф. Д. Крюкова вербализует целостный образ жизни донского казачества, основанный на органичном цикле «служба — земля» и неразрывной историко-духовной связи с Доном и находит своё наиболее аутентичное выражение не только в авторских описаниях, но и в живой, колоритной речи станичников, которую писатель мастерски реконструирует. С лингвокультурологической точки зрения, именно через диалектную лексику и фразеологию Крюков представляет обиходную картину мира своих героев. Он фиксирует уникальные лингвокультуремы, каждая из которых является элементом культурного кода, называющего ключевые реалии и понятия:

1. Быт и жилище: *фульварка* (изба), *баз* (двор для скота), *низ* (цокольный этаж), *пОличка* (полка для икон).

2. Одежда и атрибутика: *чекмарь* (казачья трость), *кубелек* (старинная женская верхняя одежда).

3. Занятия и социальные роли: *гулебцики* (участники набегов), *ясырь* (добыча), *полипоны* (старообрядцы).

4. Обряды и традиции: *карагод* (хоровод), *кладка* (взнос жениха, элемент предсвадебного обряда), *повечерять* (поужинать), *возгаркнуть* (запеть песню).

Диалектная фразеология у Крюкова выступает как концентрированное выражение народной мудрости, этики и юмора: «с своей рожей сидел бы под рогожей!..» [11, с. 30]; «... чтобы дым пошел по все вселенной, а тогда хоть и рога в землю» [11, с. 134]; «без могоарычей у казаков нет и речей» [11, с. 160].

Тот же лингвокультурологический принцип, использование диалектизмов как инструмента художественной антропологии, Крюков применяет и в пейзажных зарисовках. Описания донской степи сознательно насыщены региональными фитонимами и зоонимами (названиями растений и животных), неизвестными широкому читателю (*повитель*, *богородицкая травка*, *овсюк*, *пырей*, *чернобыль*, *дрок*, *червоница*, *белоголов*, *стрепеток*, *кобчик*, *лунь* и др.). Этот авторский приём выполняет две задачи: с одной стороны, он создаёт максимально точную и чувственную пейзажную галерею, с другой, через язык природы, удваивает эффект погружения в уникальный мир Тихого Дона.

Таким образом, на всех уровнях текста — от бытовой лексики до пейзажной лирики — диалектные элементы выступают у Крюкова не просто элементом стиля или фоном, а становятся ключевым, структурообразующим средством лингвокультурной реконструкции. Они выполняют функцию этнографически точного кода, обеспечивающего аутентичность, и одновременно являются мощным художественным инструментом, создающим неповторимую атмосферу и глубину. Эта органичная интеграция диалектного пласта в авторскую речь и сознательную поэтику является одной из фундаментальных черт идиостиля Ф. Д. Крюкова. Его творческий метод можно определить как лингвокультурологический реализм, где язык становится не только средством изображения, но и главным объектом художественного исследования, через который воссоздается целостная, духовно и предметно насыщенная картина мира донского казачества.

Лингвокультурологический анализ произведений Ф. Д. Крюкова 1890-х годов позволяет не только реконструировать целостную диалектную картину мира донских казаков, но и выявляет уникальный характер его идиостиля. Диалектные компоненты в творчестве писателя выступают как активный структурообразующий элемент лингвокультуры, формирующий аутентичную языковую картину мира донского казачества конца XIX века. Через детальную репрезентацию ключевых концептов — свободы и самоуправления, воинской службы, православной веры и связи с «родимым краем» — Крюкову удается зафиксировать и художественно осмыслить специфическое мировидение казачества, органично и неотъемлемо существующее в парадигме общерусской культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брысина Е.В. Этнокультурная идиоматика донского казачества : монография / Е.В. Брысина ; науч. ред. В.И. Супрун. — Волгоград : Перемена, 2003. — 292 с.
2. Кадачиева Х.М. Системные и структурные характеристики концептосферы / Х.М. Кадачиева, А.Б. Абдулкадырова // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2, Гуманитарные науки. — 2019. — Т. 34. Вып. 3. — С. 64–70.
3. Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: сб. науч. тр. / под ред. И.А. Стернина. Воронеж: ВГУ, 2001. С. 75–80.
4. Короленко В.Г. Избранные письма. Т. 3 / В.Г. Короленко ; [под ред. и с примеч. Н.В. Короленко, А.Л. Кривинской]. — М. : Художественная литература, 1936. — 284 с.
5. Малюкова, Л. Н. "И покати́лся с грохотом обвал..." судьба и творчество Ф.Д. Крюкова / Л. Н. Малюкова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 256 с.
6. Моложавенко В. Об одном незаслуженно забытом имени / В. Моложавенко // Молот (Ростов-на-Дону). — 1965. — 13 авг. — С. 3–4.
7. Проскурин В. К характеристике творчества и личности Ф.Д. Крюкова / В. Проскурин // Русская литература. — 1966. — № 4. — С. 179–186.
8. Смирнова Е.А. GENIUS LOCI Федора Крюкова, бытописателя «Тихого Дона» / Е.А. Смирнова // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 8, Литературовед. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2016. № 1. С.17–28.
9. «Стремя “Тихого Дона” (Загадки романа)». — Paris : YMCA-PRESS, 1974. — 195 с.
10. Супрун В.И. Локальный казачий текст в языке и литературе: от Ф.Д. Крюкова до Б.П. Екимова / В.И. Супрун // Восток — Запад: пространство локального текста в литературе и фольклоре : сб. науч. ст. к 70-летию проф. А.Х. Гольденберга. — Волгоград : Научное издательство ВГСПУ «Перемена», 2019. — С. 193–204.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Крюков Ф. На Дону. В родных местах / Ф. Крюков. — М. : АИРО-XXI, 2016. — 384 с.
12. Крюков Ф. Старое поле. В начале пути / Ф. Крюков. — М. : АИРО-XXI, 2021. — 320 с.
13. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожинной ; члены редколлегии : Е.А. Баженова, М.П. Котюрова, А.П. Сковородников. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Флинта : Наука, 2006. — 696 с.

REFERENCES

1. Brysina, E.V. (2003). *Etnokul'turnaya idiomatika donskogo kazachestva* [Ethnocultural Idiomatics of the Don Cossacks]. Volgograd: Peremena. (In Russian)
2. Kadachieva, Kh.M., & Abdulkadyrova, A.B. (2019). Sistemnye i strukturnye kharakteristiki kontseptosfery [Systemic and Structural Characteristics of the Conceptsphere]. *Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2, Gumanitarnye nauki*, 34(3), 64–70. (In Russian)
3. Karasik, V.I., & Slyshkin, G.G. (2001). Lingvokul'turnyy kontsept kak edinita issledovaniya [Linguocultural Concept as a Unit of Research]. In I.A. Sternin (Ed.), *Metodologicheskie problemy kognitivnoy lingvistiki* [Methodological Problems of Cognitive Linguistics] (pp. 75–80). Voronezh: VSU. (In Russian)
4. Korolenko, V.G. (1936). *Izbrannye pis'ma* [Selected Letters] (Vol. 3). Moscow: Khudozhestvennaya literatura. (In Russian)

5. Maluykova, L.N. (2019). *"I pokatilsya s grokhotom obval..." sud'ba i tvorchestvo F.D. Kryukova* ["And the Avalanche Rolled Down with a Crash..." The Fate and Work of F.D. Kryukov] (2nd ed.). Moscow: FLINTA. (In Russian)
6. Molozhavenko, V. (1965, August 13). Ob odnom nezastuzhenno zabytom imeni [On One Unjustly Forgotten Name]. *Molot (Rostov-on-Don)*, 3—4. (In Russian)
7. Proskurin, V. (1966). K kharakteristike tvorchestva i lichnosti F.D. Kryukova [On the Characteristics of F.D. Kryukov's Creative Work and Personality]. *Russkaya literatura*, 4, 179—186. (In Russian)
8. Smirnova, E.A. (2016). GENIUS LOCI Fedora Kryukova, bytopisatelya «Tikhogo Dona» [GENIUS LOCI of Fyodor Kryukov, Chronicler of "The Quiet Don"]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 8, Literaturovedenie*, 1, 17—28. (In Russian)
9. (1974). «Stremya "Tikhogo Dona" (Zagadki romana)» ["The Stirrup of 'The Quiet Don' (Mysteries of the Novel)"]. Paris: YMCA-PRESS. (In Russian)
10. Suprun, V.I. (2019). Lokal'nyy kazachiy tekst v yazyke i literature: ot F.D. Kryukova do B.P. Ekimova [The Local Cossack Text in Language and Literature: From F.D. Kryukov to B.P. Ekimov]. In *Vostok — Zapad: prostranstvo lokal'nogo teksta v literature i fol'klоре* [East — West: The Space of the Local Text in Literature and Folklore] (pp. 193—204). Volgograd: Nauchnoe izdatel'stvo VGSPU «Peremena». (In Russian)
11. Kryukov, F. (2016). *Na Donu. V rodnykh mestakh* [On the Don. In Native Places]. Moscow: AIRO-XXI. (In Russian)
12. Kryukov, F. (2021). *Staroye pole. V nachale puti* [The Old Field. At the Beginning of the Path]. Moscow: AIRO-XXI. (In Russian)
13. *Stilisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar' russkogo yazyka* [Stylistic Encyclopedic Dictionary of the Russian Language] (2nd ed.). Kozhina, M.N., Bazhenova, E.A., Kotyurova, M.P., & Skovorodnikov, A.P. (Eds.). (2006). Moscow: Flinta : Nauka. (In Russian)

Поступила в редакцию 09.03.2026 г.

DIALECT-BASED LINGUISTIC WORLDVIEW OF DON COSSACKS IN WORKS OF 1890s BY F.D. KRYUKOV

L. L. Kononenko

The article deals with a linguocultural study of the individual style of Feodor Kryukov, a writer, publicist and representative of the Don Cossacks at the turn of the 19th—20th centuries. The research objective is to reconstruct elements of the dialectal worldview of the Don Cossacks by identifying and analyzing linguoculturemes that represent the concept of "the Don Cossacks." The material for the study comprises Kryukov's early works of the 1890s. The method of linguocultural analysis is applied, including techniques of conceptual study and text interpretation. As a result, the key components of the concept are identified and described, i.e. freedom and self-government, military service, Orthodox faith, and connection with the "native land." It has been proved that the dialectal elements in Kryukov's prose are not merely a stylistic background but an active structural component of his individual artistic style, forming an authentic linguistic worldview of the Cossacks as part of all-Russian culture.

Key words: linguocultural studies, linguistic worldview, concept, linguistic personality, individual style, linguocultureme, dialectal words, the Don Cossacks, Feodor Kryukov.

Кононенко Лина Леонардовна.

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Российская Федерация, г. Москва.

Старший педагог дополнительного образования кафедры русского языка и лингвокультурологии института русского языка.

ORCID 0009-0007-4187-8441.

E-mail: kononenko-ll@rudn.ru

Kononenko Lina Leonardovna.

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Russian Federation, Moscow.

Senior Educator of Additional Education, Department of the Russian Language and Linguoculturology, Institute of the Russian Language.

ORCID 0009-0007-4187-8441.

E-mail: kononenko-ll@rudn.ru